

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ В РЕГИОНЕ

**ВАСИЛЕНКО Д.В.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье предложена научно обоснованная схема определения динамики основных параметров производительных сил в регионе. Для анализа динамики основных параметров производительных сил был выбран период в 9 лет: с 2011 по 2019 гг. Такой выбор определяется относительно большой инерционностью региона, а также производительных сил, когда изменение любого параметра проявляется, как правило, спустя некоторое время (иногда этот период является достаточно продолжительным). Для выявления направлений изменения параметров использовался базисный индекс, который позволяет устанавливать относительные пределы произошедших изменений.

Ключевые слова: экономика, регион, параметр, производительные силы, динамика, развитие

DETERMINATION OF THE MAIN *PARAMETERS* OF THE PRODUCTIVE FORCES IN THE REGION

**VASILENKO D.V.,
candidate of economic sciences,
associate professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article offers a scientifically based scheme for determining the dynamics of the main parameters of productive forces in the region. To analyze the dynamics of the main parameters of the productive forces, a period of 9 years was chosen: from 2011 to 2019. Such a choice is determined by the relatively large inertia of the region, as well as the productive forces, when a change in any parameter manifests itself, as a rule, after some time (sometimes this period is quite long). To identify the directions of changes in the parameters, a basic index was used, which allows you to set the relative limits of the changes that occurred.

Keywords: economy, region, parameter, productive forces, dynamics, development

Актуальность. Особенностью региональной экономической системы выступает ее структура. Она представляет собой совокупность подсистем. Данные подсистемы неразрывно связаны в процессе производства. К данным подсистемам относятся подсистема производительных сил, подсистема производственных отношений, подсистема технико-экономических отношений, подсистема организационно-экономических отношений и подсистема хозяйственного механизма. Без этих подсистем регион как экономическая система не может существовать, поскольку только при взаимосвязи этих подсистем может происходить производство.

Анализ последних исследований и публикаций. К производительным силам можно отнести основные средства, количество предприятий, объемы производства (валовой региональный продукт). Основным элементом производительных сил являются люди, поскольку только люди могут выполнять функции, необходимые для производства товаров, выполнения услуг и т.д. «Производственный опыт и знания людей, их трудолюбие, активность и трудоспособность, достигнутый уровень их личностного развития и задачи, которые они перед собой ставят, в конечном счете, определяют потенции общественного производства» [1].

Их целью выступает рациональное соединение всех элементов между собой. В настоящее время основным показателем, характеризующим людские ресурсы, выступает численность населения (наличного, занятого).

Целью статьи выступает определение динамики основных параметров производительных сил в регионе.

Изложение основного материала исследования. В качестве примера была выбрана Свердловская область Российской Федерации.

Анализ численности наличного населения (таблица 1) показал, что в период с 2011 по 2019 г. она снизилась с 4835 тыс. чел. до 4467,7 тыс. чел., или на 368,3 тыс. чел., что на 7,7% меньше, чем в базисном году. В то же время численность занятого населения также снизилась в указанный период. Если в 2011 г. она составляла 2077,1 тыс. чел., то в 2019 г. она снизилась до 1981,3 тыс. чел., или

на 95,8 тыс. чел., что на 4,7% ниже, чем в базисном году. При этом анализ изменений данного показателя по каждому году, свидетельствует о следующем: с 2011 по 2013 г. численность занятого населения снизилась с 2077,1 до 2074,2 тыс. чел., или на 2,9 тыс. чел, что на 0,2% меньше, чем в базисном году. После чего стала возрастать до 2138,8 тыс. чел. в 2018 г., что на 61,7 тыс. чел., или 2,9% больше, чем в 2011 г.

Таблица 1

Показатели производительных сил в Свердловской области^{*)}

Показатели	Годы								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Численность наличного населения, тыс. чел.	4835	4774	4721	4672	4622,9	4580,5	4538,9	4500,5	4466,7
Численность занятого населения, тыс. чел.	2077,1	2069,5	2074,2	2086	2124,9	2132,3	2135	2138,8	1981,3
Стоимость основных средств, млрд. руб.	1049	1085	1231	1290	1446	1883	2259	3011	4308
Количество предприятий, шт.	71474	74271	76364	75877	80927	83957	87598	89998	92157
Валовой региональный продукт, млрд. руб.	1286	1528	1031	1126	1031	2268	2138	2231	2292

^{*)} Здесь и далее составлено и рассчитано по источникам [4; 5]

Как видно из приведенных данных, динамика численности занятого населения в отдельные периоды не совпадала с динамикой явочного населения. Вызвано это тем, что доля занятого населения во многом зависит от уровня эффективности развития экономики в целом. Например, в 2014 г. темпы роста ВВП составили 112,4%, что свидетельствовало о наращивании темпов общественного производства. Естественно, что в этих условиях возникла потребность в рабочей силе, что мы и увидели по показателям 2014 г. (рост составил 8,9 тыс. чел.). Но любая экономическая система, в том числе и региональная, обладает определенной инерционностью. Эта инерционность позволила сохранить положительную динамику численности занятого населения в регионе до 2018 г.

Вторым элементом производительных сил выступают материальные средства. Анализ стоимости основных средств свидетельствует о том, что в период с 2011 по 2019 г. она увеличилась с 1049 *млрд. руб.* до 4308 *млрд. руб.*, или на 3259 *млрд. руб.*, что на 315% больше, чем в базисном году.

Следующим элементом производительных сил является их организационная составляющая, которая может быть проиллюстрирована на примере количества предприятий, действующих в масштабах отдельной территории. Если в 2011 г. количество предприятий равнялось 71474, то в 2019 г. оно увеличилось до 92157, или на 20683 предприятия, что на 28,9% больше, чем в базисном году.

Результирующим показателем взаимодействия отдельных элементов производительных сил выступают: производство валовой регионального продукта. Так, за указанный период времени объемы производства валовой регионального продукта выросли с 1228 *млрд. руб.* в 2011 г. до 2929 *млрд. руб.* в 2019 г., или на 1701 *млрд. руб.*, что на 419,2% выше, чем в базисном году.

Таким образом, обобщая результаты анализа основных элементов (параметров) производительных сил, можно сделать вывод, что некоторые показатели в период с 2011 до 2019 г. возросли в несколько раз (стоимость основных средств, производство валовой регионального продукта), а другие – незначительно. На данном фоне сильно отличаются показатели численности явочного населения, которые в указанный период снизились. Данный факт свидетельствует о том, что между собой отдельные элементы производительных сил находятся в дисбалансе. Данное обстоятельство можно интерпретировать как наличие определенных противоречий в системе отношений, которые складываются по поводу вовлечения в общественное производство отдельных элементов производительных сил или факторов производства.

Также производительные силы могут быть рассмотрены через призму секторов экономики: первичный сектор, вторичный сектор и третичный сектор. Первичный сектор представляет собой объединение «отраслей, связанных с добычей сырья и его переработкой в полуфабрикаты. К первичному сектору относятся сельское хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство, охота (аграрно-промышленный сектор) и добыча природного сырья (угля, нефти,

металлических руд и т.п.) [2]. Данные отрасли создают «материальную базу функционирования промышленного сектора и сферы услуг» [3]. Преобладание первичного сектора говорит о низком уровне экономического развития региона. Вторичный сектор объединяет перерабатывающие и обрабатывающие отрасли, строительство и пр. Преобладание вторичного сектора свидетельствует о высокой индустриализации региона. Третичный сектор объединяет сферы услуг, к которым относятся оптовая и розничная торговля транспортными средствами, отели и рестораны, финансовая деятельность, операции с недвижимостью, транспорт, государственное управление, образование, здравоохранение, коллективные, общественные и частные услуги. Преобладание третичного сектора свидетельствует о постиндустриализации региона.

Результаты анализа трех секторов экономики региона показали следующее. Удельный вес основных средств первичного сектора в общем объеме всей региона как экономической системы (таблица 2) в период с 2011 по 2019 г. снизился.

Таблица 2

Секторная структура производительных сил по основным средствам в Свердловской области, млрд. руб.

Секторы	Годы								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Первичный сектор	203	204	207	221	231	261	281	372	365
Вторичный сектор	365	384	487	499	534	649	737	906	946
Третичный сектор	480	489	527	555	664	957	1219	1453	1633
Всего	1048	1077	1221	1275	1429	1867	2237	2674	2944

Если в 2011 году он составлял 19,4%, что равнялось 203 млрд. руб., то в 2018 г., не смотря на увеличение показателя до 365 млрд. руб., его удельный вес снизился до 12,4%, или на 7,0%. Также, не смотря на увеличение основных средств, снизился удельный вес вторичного сектора. Если в 2011 г. он составлял 34,8% при 365 млрд руб. то в 2018 году он снизился до 32,1% при увеличении данного показателя практически в 3 раза – 946 млрд. руб., что составило 2,7%. Причем, до 2014 г. удельный вес возрастал и составил 39,1% при 499 млрд. руб. Однако, начиная с

2015 г. удельный вес начал снижаться. Обратную тенденцию имел удельный вес основных средств третичного сектора. Если в 2011 году он составил 45,8% при 480 млрд. руб., то в 2018 г. он увеличился до 55,5% при 1633 млрд. руб., или на 9,7%.

Результаты анализа численности занятого населения (таблица 3) в трех секторах экономики за период с 2011 по 2019 г. показали следующее. Если в 2011 г. при численности в 0,2 млн чел. удельный вес в общей численности занятого населения первичного сектора равнялся 11,5%, то в 2019 г. он снизился до 9,1% при снижении численности до 0,17 млн чел. Также снизился и удельный вес численности занятого населения во вторичном секторе. Если в 2011 г. он равнялся 40,4% при численности равной 0,85 млн чел., то в 2019 г. он снизился до 33,8% при численности, которая также снизилась, равной 0,67 млн чел. Обратную тенденцию имел удельный вес численности занятого населения в третичном секторе. Если в 2011 г. он равнялся 48,1% при численности равной 1,01 млн чел., то в 2019 г. он увеличился до 57,1% при увеличении численности до 1,13 млн чел.

Таблица 3

Секторная структура производительных сил по численности занятого населения в Свердловской области, млн чел.

Секторы	Годы								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Первичный сектор	0,20	0,21	0,19	0,18	0,19	0,19	0,17	0,17	0,17
Вторичный сектор	0,85	0,84	0,83	0,78	0,79	0,78	0,78	0,76	0,67
Третичный сектор	1,01	1,06	1,01	1,11	1,14	1,15	1,17	1,19	1,13
Всего	2,1	2,03	2,05	2,08	2,12	2,13	2,13	2,14	1,98

Результаты анализа объемов валового регионального продукта трех секторов (таблица 4) в указанный период показали следующее.

Общие объемы валового регионального продукта за период с 2011 по 2019 г. увеличились с 1286 до 2292 млрд. руб., или на 1006 млрд. руб. Удельный вес объемов валового регионального продукта в первичном секторе в период с 2011 по 2019 г. снизился, несмотря на увеличение ее объемов. Если в 2011 г. удельный вес равнялся 18,0% при 231,5 млрд. руб., то в 2016 г. он снизился до 13,5% при 309,4 млрд. руб. Аналогичная ситуация сложилась и с

объемами валового регионального продукта во вторичном секторе. Если в 2011 г. они равнялись 42,1% при 541,4 млрд. руб., то в 2019 г. они снизились до 36,9% при 845,7 млрд. руб. Обратная тенденция была с удельным весом объемов валового регионального продукта в третичном секторе. Если в 2011 г. они равнялись 39,9% при 513,1 млрд. руб., то в 2019 г. они увеличились до 42,3% при 1136,9 млрд. руб.

Таблица 4

Секторная структура производительных сил по производству валового регионального продукта в Свердловской области, млрд. руб.

Секторы	Годы								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Первичный сектор	231,5	246,2	249	254,3	176,5	283,2	291	298	309,4
Вторичный сектор	541,4	567,8	598	512	331,7	742,4	789	823,2	845,7
Третичный сектор	513,1	714	184	359,7	622,8	1242,4	1058	1109,8	1136,9
Всего	1286	1528	1031	1126	1031	2268	2138	2231	2292

Так, сравнив темпы изменения структуры секторов можно отметить, что по всем секторам имел место синхронный характер изменения основных показателей. Доля первичного и вторичного секторов неуклонно снижалась, а доля третичного сектора в экономике области возрастала. Данное обстоятельство позволяет утверждать не только о совпадении направлений протекания экономических процессов во всех секторах экономики региона, но и об увеличении доли третичного сектора, что свидетельствует о смещении центра тяжести в общественном производстве: от добычи и переработки материальных ресурсов до оказания различных услуг, т.е. перевода экономики области на постиндустриальные рельсы развития.

Следовательно, подытоживая, можно утверждать о том, что, несмотря на очевидные положительные тенденции в изменении основных параметров производительных сил, наблюдается ряд обстоятельств, которые настораживают. В первую очередь речь должна идти о качественном изменении состояния основных средств, ибо достигший уровень их износа не оставляет особых надежд на успешное решение экономических задач, стоящих перед

экономикой области. Во вторую очередь речь должна идти о количественном состоянии трудовых ресурсов, темпы снижения которых не позволяют сохранять определенный оптимизм как на ближайшую, так и на более отдаленную перспективу. И, наконец, наблюдаемые подвижки в секторном составе производительных сил скорее носят деструктивный характер, грозящий исчезновению традиционных отраслей, чем переходу к постиндустриальному этапу развития.

Список использованных источников

1. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. – 2-е изд / А.Г. Гранберг // М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 495 с.
2. Уандыкова М. Проблемы моделирования социально-экономическими системами / М. Уандыков // Проблемы теории и практики управления. – 2005. – № 4. – С. 84-89.
3. Павлышенко М. Экономическая система или способ производства? / М. Павлышенко // Экономика Украины. № 3 – С. 63-71.
4. Свердловская область в 2015 – 2019 годах: Статистический сборник / Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области. – Екатеринбург, 2020. – 234с.
5. Россия в цифрах. 2017: Крат.стат.сб. / Росстат- М. – 2017 - 511 с.

УДК 332.146

DOI

ОЦЕНКА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ МИРОВЫХ СТРАН ПО УРОВНЮ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

СЕМЕНОВ А.А.,
канд. экон. наук, доцент
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проведен анализ инновационного развития 36 мировых стран по ключевым показателям инновационного развития – ресурсов и результатов инновационного роста. Проведено сравнение результатов анализа с результатами глобального инновационного индекса. Проведен